

CARDIOPATIA CHAGÁSICA: PERSPECTIVAS E EVIDÊNCIAS DA LITERATURA CIENTÍFICA

Isabella Ferreira Faioli Lima¹

Ellen Camilla Rodrigues de Oliveira²;

Gabriela Andrade Ribeiro³;

João Luiz Duarte Santos⁴;

Livia Rocha Bridi⁵ ;

Ludimila de Souza Gomes⁶;

Nathália Mascarenhas Costa⁷;

Vitória Cristina Guebls Pereira⁸;

RESUMO: A doença de Chagas, descrita por Carlos Chagas no século XX, é uma infecção parasitária causada pelo *Trypanosoma cruzi*, transmitida principalmente por triatomíneos e outras vias como transfusão de sangue e transmissão congênita. Com três estágios morfológicos, o parasita afeta entre 8 e 10 milhões de pessoas na América Latina, causando cerca de 12.000 mortes anuais. A doença pode ser aguda, com sintomas como febre e miocardite, ou crônica, com formas assintomáticas e sintomáticas, sendo a forma cardíaca a mais grave. Entre 25% e 35% dos pacientes crônicos desenvolvem problemas cardiovasculares. O objetivo deste trabalho é revisar a fisiopatogênese da cardiopatia chagásica. Para a revisão de literatura sistemática, foram pesquisados artigos na PubMed com os descritores “Chagas disease and cardiomegaly” e “Pathophysiology cardiopathy chagas”, resultando em 252 e 960 artigos, respectivamente. Após aplicar critérios de inclusão, foram selecionados 27 artigos, dos quais 8 foram escolhidos para a revisão, provenientes de plataformas como PubMed, Scielo, Cetrus e da revista “Sociedade de Cardiologia do Rio Grande do Sul”. A fase aguda da doença pode durar de 2 a 3 semanas, com sintomas variando de assintomáticos a miocardite e inflamação. A fase crônica pode evoluir para formas indeterminada, digestiva, mista ou cardíaca, destacando-se por cardiomegalia, insuficiência cardíaca, arritmias e tromboembolismo. A fisiopatologia inclui inflamação, necrose e fibrose cardíaca, afetando a condução elétrica e podendo levar a complicações graves. O diagnóstico é feito por testes sorológicos e exames complementares, e o tratamento pode incluir marca-passos e betabloqueadores para arritmias.

Palavras-Chave: Doença de Chagas; infecção; *Trypanosoma cruzi*; Cardiomegalia; Cardiopatia chagásica

Área temática: Clínica Médica

E-mail do autor principal: isabellafaioli12@gmail.com

- ¹ Medicina, Faculdade de Minas – Faminas - BH, Belo Horizonte, MG, isabellafaioli@yahoo.com.br
- ² Medicina, Faculdade de Minas – Faminas - BH, Belo Horizonte, MG, ellencamilla1@gmail.com
- ³ Medicina, Faculdade de Minas – Faminas - BH, Belo Horizonte, MG, gabririaribeirokz@hotmail.com
- ⁴ Medicina, Faculdade de Minas – Faminas - BH, Belo Horizonte, MG, jlduartesantos@hotmail.com
- ⁵ Medicina, Faculdade de Minas – Faminas - BH, Belo Horizonte, MG, livia_bridi@hotmail.com
- ⁶ Medicina, Faculdade de Minas – Faminas - BH, Belo Horizonte, MG, ludimilasouzag@gmail.com
- ⁷ Medicina, Faculdade de Minas – Faminas - BH, Belo Horizonte, MG, nathaliamascarenhascosta@gmail.com
- ⁸ Medicina, Faculdade de Minas – Faminas - BH, Belo Horizonte, MG, vicrisg@gmail.com

1. INTRODUÇÃO

A doença de chagas, anteriormente denominada tripanossomíase americana, foi descrita pelo pesquisador Carlos Chagas no século XX sendo uma doença parasitária decorrida da infecção do parasita *Trypanosoma cruzi* [1]. Os triatomíneos hematófagos, também conhecidos como percevejos rudovíneos, são os vetores da doença de Chagas e sua transmissão ocorre, além da via vetorial, por meio da oral por alimentos contaminados que continham o barbeiro infectado, acidentes de laboratórios, transfusão de sangue, transplante de órgãos e congênita. Em relação ao ciclo do *T. cruzi*, há a presença de dois hospedeiros, o percevejo que é o hospedeiro intermediário e diversos mamíferos, incluindo o homem, são os hospedeiros definitivos. O parasito em questão apresenta 3 estágios morfológicos: epimastigota presente no intestino médio do inseto, tripomastigota metacíclico (forma infectante) localizado no intestino posterior do barbeiro e nas excretas, e amastigota, forma replicativa capaz de infectar células nucleadas, como os macrófagos dos hospedeiros definitivos [2]. A doença de Chagas afeta atualmente de 8 a 10 milhões de pessoas na América Latina e é responsável por aproximadamente 12.000 mortes por ano. São notificados anualmente 28.000 novos casos da infecção, e a cardiopatia na doença de chagas permanece sendo um importante problema de saúde pública [3]. Estima-se que entre 25% a 35% dos pacientes acometidos terão problemas cardiovasculares na fase crônica. A doença apresenta

manifestações clínicas variadas, podendo apresentar na fase aguda um quadro de disfunção ventricular, febre prolongada, dor de cabeça, sinal de Romaña, fraqueza intensa e miocardite aguda [1]. Já a fase crônica constitui-se a forma mais importante e grave, podendo cursar de maneira assintomática, ou seja, na forma indeterminada, e formas sintomáticas, incluindo as formas digestiva e cardíaca ou mista. Nesse segmento, a forma cardíaca caracteriza-se por ser a que mais acomete na forma sintomática da doença, sendo, portanto, de extrema importância para o debate do presente trabalho. Essa doença pode acometer pacientes com função sistólica preservada e geralmente supera a mortalidade encontrada nos pacientes com disfunção miocárdica, já os pacientes sem disfunção constituem a grande maioria da população chagásica crônica [3]. Diante do cenário supracitado, o objetivo do trabalho em questão consiste em revisar a literatura quanto à fisiopatogênese da cardiopatia chagásica.

2. MÉTODOS

O percurso metodológico escolhido para a revisão de literatura sistemática, foi a busca de artigos, realizada na plataforma PubMed com o cruzamento dos descritores “Chagas disease and cardiomegaly” foram encontrados 252 artigos, sendo aplicados os seguintes critérios de inclusão: idioma inglês e português disponíveis gratuitamente. Além disso, foram usados os descritores “Pathophysiology cardiopathy chagas” sendo encontrados 960 artigos também do PubMed e foram selecionados 3 artigos a partir da leitura do título e do resumo para que complementam os outros utilizados. Após a aplicação desses critérios, foram selecionados 27 artigos. A partir da leitura e avaliação dos títulos e resumos, foram selecionados 8 artigos para a presente revisão, sendo 4 desses artigos encontrados na plataforma “SciELO”, 2 desses no “Cetrus”, 1 deles retirado da revista “Sociedade de Cardiologia do Rio Grande do Sul” e 5 retirados da plataforma PubMed.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

De acordo com o Ministério da Saúde, a doença de Chagas é definida como uma infecção causada pelo protozoário *Trypanosoma cruzi*. Essa comorbidade consiste em duas fases sendo uma aguda, que pode ser sintomática ou não, e uma fase crônica, que pode se manifestar nas formas indeterminada, digestiva, mista ou cardíaca. O presente artigo tem como objetivo discutir a doença de Chagas dando enfoque na cardiomegalia chagásica.

Fonte: FioCruz (2017)

A imagem à cima demonstra a microscopia óptica do *Trypanosoma cruzi* em sua forma infectante, o tripomastigota, e está indicado pela seta. O tripomastigota apresenta cinetoplasto com formato arredondado localizado na região posterior ao núcleo e flagelo na região posterior do parasito. Pode ser encontrada na porção posterior do intestino do inseto vetor, no sangue e espaço intercelular dos hospedeiros vertebrados, nas culturas de células infectadas e em cultivo axênico (metaciclogênese in vitro).

Fase Aguda

Após a infecção do *Trypanosoma cruzi*, a fase inicial da doença de chagas, também conhecida como fase aguda, pode ser sintomática ou assintomática, podendo durar de 2 a 3 semanas. A forma de transmissão da doença pode ser pelo vetor contaminado, pela ingestão dos triatomíneos, sendo também susceptível pelo contato das fezes do *T. cruzi* na pele ou mucosa dos hospedeiros. Durante essa fase, a maioria dos pacientes infectados são assintomáticos, mas expressam alterações nos exames laboratoriais, sendo possível visualizar o parasito na corrente sanguínea. No entanto, nos casos sintomáticos são possíveis a apresentação de miocardite, infiltrado inflamatório, edema intenso separando as fibras cardíacas, podendo conter amastigotas do *T. cruzi*.

Fase crônica

A fase crônica da doença de chagas pode evoluir para a forma indeterminada, cardíaca, digestiva ou mista. A manifestação cardíaca da doença é distintiva por alterações cardíacas,

como a cardiomegalia, insuficiência cardíaca direita (ICD), arritmias, fenômenos tromboembólicos, miocardite e aneurisma de ponta. As alterações mais comuns dos cardiopatas chagásicos são dispneia progressiva, edema, palpitações, fadiga, síncope, pré-síncope e dor torácica inespecífica.

Fisiopatologia

Os danos cardíacos causados pelo *T. cruzi* resultam em alterações características como inflamação, necrose e fibrose em tecidos especializados de condução, no miocárdio contrátil e no sistema nervoso intramural. A disfunção sinusal, os inúmeros bloqueios atrioventriculares e intraventriculares característicos desse quadro são resultados do comprometimento do nó sinusal, do nó atrioventricular e do feixe de HIS. No entanto, o ramo direito e fascículo anterior-superior esquerdo são estruturas mais individualizadas e se tornam mais vulneráveis a alterações. Além disso, focos inflamatórios e áreas de fibrose no miocárdio ventricular influenciam a produção de alterações eletrofisiológicas e com ritmos taquiarritmias ventriculares malignas que podem provocar morte súbita nos pacientes acometidos ou disfunção no ventrículo esquerdo. Outro efeito importante é a disfunção biventricular e a formação de trombos com consequente embolia pulmonar e sistêmica.

É importante entender a cardiomegalia resultante da hipertrofia do músculo cardíaco e da dilatação dos ventrículos, sendo o ventrículo esquerdo o mais acometido. No caso da ICD, o bombeamento sanguíneo é ineficaz para os órgãos e tecidos podendo provocar hipóxia, dispnéia e edema devido a diminuição da circulação [4]. Nesse contexto também são descritos as arritmias cardíacas que podem provocar bloqueios de ramos elétricos com disfunção simpática, sendo esta a mais registrada no envolvimento da alteração do ritmo cardíaco [5][6].

Levando em consideração a cardiomiopatia não isquêmica, é de conhecimento que a miocardite chagásica é a mais comum, a qual pode apresentar-se na forma de miopericardite durante a fase aguda ou como miocardite fibrosante na fase crônica. Existem ainda outras importantes manifestações como o aneurisma apical, também conhecido como aneurisma de ponta, e os fenômenos tromboembólicos decorrentes da doença de chagas. Durante as fases iniciais da cardiopatia chagásica crônica é possível identificar algumas alterações no músculo cardíaco, pode manifestar-se através de uma amplitude de movimento reduzida (hipocinesia) e levar a formação de aneurismas regionais, como é o caso do aneurisma apical que acomete o ápice do ventrículo esquerdo. Essa complicação mecânica é mais comum após o infarto agudo

do miocárdio. No caso dos fenômenos tromboembólicos, os pacientes acometidos apresentam alguns mecanismos que compõem a chamada tríade de “Virchow”. Essa tríade é composta por uma série de fatores que, associados às alterações mecânicas provocadas pelo T.cruzi, favorecem a formação de trombos capazes de se deslocarem e causar áreas de isquemia no coração, pulmão, rins, baço ou encéfalo.

Fonte: SOCESP (2016)

Diagnóstico e tratamentos

O diagnóstico de cardiomegalia deve-se basear em testes sorológicos, exames complementares e relatos dos pacientes. Os métodos mais usados são ELISA e RIFI pela alta sensibilidade e baixa especificidade. Em relação a algumas formas do tratamento dos cardiopatas chagásicos disponíveis, encontra-se o implante do marca passo definitivo e uso de betabloqueadores nos casos de arritmias cardíacas.

4. CONCLUSÃO

Em conclusão, a doença de Chagas, causada pelo protozoário *Trypanosoma cruzi*, continua a ser um problema de saúde pública significativo, particularmente na América

Latina. O impacto da doença é exacerbado pela sua capacidade de evoluir para formas crônicas, nas quais a cardiopatia chagásica se destaca como uma complicação grave e comum. A análise da literatura revisada revelou que a cardiopatia chagásica é marcada por uma série de alterações patológicas no tecido cardíaco, incluindo inflamação, fibrose e comprometimento das estruturas de condução, o que resulta em arritmias e insuficiência cardíaca, sendo que cerca de 35% dos infectados na fase crônica terão problemas cardiovasculares. Ademais, as possíveis complicações causadas pelo T. cruzi no coração como a ICD, as arritmias, o aneurisma apical e os fenômenos tromboembólicos vão ter prognóstico e tratamento depende do estágios que a cardiopatia chagásica se encontra. A fase crônica da doença é caracterizada por manifestações diversas, desde formas assintomáticas até complicações severas como cardiomegalia e tromboembolismo, que podem levar a sintomas debilitantes e potencialmente fatais. A compreensão da fisiopatologia subjacente à cardiopatia chagásica é crucial para o desenvolvimento de estratégias terapêuticas mais eficazes e para a implementação de medidas preventivas adequadas. O tratamento atual, que inclui o uso de betabloqueadores e dispositivos como marcapassos, mostra-se fundamental para o manejo das complicações cardíacas, embora a pesquisa contínua seja necessária para aprimorar essas abordagens. A integração dos avanços na compreensão da doença com práticas clínicas pode melhorar significativamente o prognóstico dos pacientes e reduzir o impacto da doença de Chagas na saúde pública. Portanto, é imperativo continuar investigando os mecanismos patológicos da cardiopatia chagásica e desenvolver novas intervenções para enfrentar este desafio persistente.

REFERÊNCIAS

1. ALMEIDA, Dirceu Rodrigues. INSUFICIÊNCIA CARDÍACA NA DOENÇA DE CHAGAS. **SOCIEDADE DE CARDIOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL**, São Paulo-SP, p.1-5, dez 2004. Disponível em: <http://sociedades.cardiol.br/sbc-rs/revista/2005/04/artigo07.pdf>. Acesso em: 20 abr. 2020
2. BONNEY, Kevin M.; BONNEY, Kevin M. Chagas Heart Disease Pathogenesis: One Mechanism or Many?. **Current Molecular Medicine**, USA, v. 8, n. 6, p. 510-518, abr./2010. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2859714/>. Acesso em: 12 out. 2020.

3. BONNEY, K. M. et al. Pathology and Pathogenesis of Chagas Heart Disease. **Annual Reviews**, USA, v. 14, n. 1, p. 421-447, jan./2019. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7373119/>. Acesso em: 9 out. 2020.
4. LOURES, D.R.D.R. et al. Tratamento cirúrgico dos aneurismas de ventrículo esquerdo e isquemia coronária. **Brasil Cirurgia Cardiovascular**, São Paulo- SP, Brasil. abril 2005. Disponível em: https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010276381997000200004. Acesso em: 20 abr 2020.
5. PORTAL DA DOENÇA DE CHAGAS. Plataforma chagas. Disponível em: <http://chagas.fiocruz.br/>. Acesso em: 12 out. 2020.
6. SIMÕES, M. V. et al. Cardiomiopatia da Doença de Chagas: subtítulo do artigo. **International Journal of Cardiovascular Sciences**, São Paulo, SP- Brasil, v.31,n.2, p. 173-189. Disponível em: https://www.scielo.br/pdf/ijcs/v31n2/pt_2359-4802-ijcs-31-02-0173.pdf . Acesso em 20 set. 2020.